

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARINI TASHKILLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH YUZASIDAN USLUBIY TAVSIYALAR

Mirzajonova Zulfiya Boqijonovna

Farg‘ona viloyati Farg‘ona tumani 61-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqolada ona tili va adabiyot darslarini tashkillashda interfaol usullardan foydalanish va metodlarnig o‘ziga xos afzalliklari haqida fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Interfaol metodlar, “Sinkveyn”, “She’riy daqiqa”, “Aqliy hujum”, “Tezkor savol-javob”, “Sanalar tilga kirganda”, “Tushunchalar tahlili”,

Maktabda o‘qitishdan ko‘zlanadigan maqsad bu davlat ta‘lim standartlarida belgilangan bilim va ko‘nikmalarini o‘quvchiga yetkazishdan iborat. Qachonki o‘quvchi tomonidan bilim qabul qilinsa va tushunib yetilsa yoki o‘quvchi malaka oshirish uchun mo‘ljallangan topshiriqlarni amalda namoyish etib bera olsagina o‘qitish muvaffaqiyatli kechdi deb hisoblasa bo‘ladi.

Ona tili va adabiyot darslarida mavzularni o‘rganishda o‘quvchilarni qiziqtirish, bugungi kun talabi asosida interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Ona tili va adabiyot darslarini tashkillashda zamonaviy metodlardan foydalanishda, o‘quvchining bilimi, yoshi hamda salohiyati hisobga olinsa maqsadga aniq erishiladi.

“Besh satr” (Sinkveyn) usuli. Bu usulda axborotlardan xulosalar chiqarish, murakkab his-tuyg‘ularni qisqacha bir-ikki og‘iz so‘z bilan ifodalashga yordam beradi. Sinkveyn besh satri she‘r bo‘lib, axborot va ma‘lumotlarni qisqa ifodalar bilan berishni o‘rgatadi. Uni yozish qoidasi quyidagicha:

1-satrdan mavzu nomi bir so‘z (ot) bilan beriladi

2-satrdan mavzuni tasvirlash ikki so‘z(sifat) bilan beriladi

3-satrdan mavzu harakatini tasvirlash uchta so‘z (fe‘l) bilan beriladi

4-satrdan to‘rtta so‘zdan iborat qisqa jumla

5-satrdan yuqoridagilarning hammasini tasvirlaydigan bir so‘z (sinonim) bilan beriladi.

Namuna :

1. Ayol
2. Go‘zal, latofatli
3. Tikadi, pishiradi, o‘rgatadi.
4. Ayol go‘zallik va latofat timsoli
5. Ayollar ilohiy qudrat sohibi,
Malahot bobida tengsiz yagona.

Bu usul ko‘nikma hosil qilishda, tushuncha va axborotlarni umumlashtirish hamda ixchamlashtirish uchun tez va kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi.

O‘quvchilar bilan yakka tartibda uy vazifasini bajargan yoki bajarmaganligini bilish uchun “Aqliy hujum” metodidan foydalangan holda aniqlik kiritish mumkin. Yana “Aqliy hujum” metodidan ba’zi sabablarga ko‘ra darsga kech kelgan o‘quvchilar bilimni tekshirish va ularni boshqa kech qolmasligini ta’minlash uchun ham qo‘llashni tavsiya qilgan bo‘lar edim. “Sanalar tilga kirganda” interfaol usuli orqali Bobur hayoti va ijodiga oid muhim sanalar slayd yoki ko‘rgazmali holda ko‘rsatilib, voqealar haqida so‘rash orqali amalga oshiriladi: 1483-1530-yillar ... (Bobur yashab ijod etgan yillar), 1494-1530-yillar... (“Boburnoma” asari yozilgan yillar), 1526-yil... (Hindistonni bosib oldi va boburiylar sulolasiga asos soldi), 1523-1525-yillar... (Aruz vazniga oid “Muxtasar” qo‘llanmasi yozilgan yillar), 1519-1529-yillar... (“Qobul” va “Hind” devonlarin yaratgan yillar). Ushbu metod adabiyot darslarida tez-tez qo‘llansa, o‘quvchilarning sanalarga diqqatli bo‘lish va yodlab olish qobiliyatlarini shakllanishiga sabab bo‘ladi.

“Rolli o‘yin” metodi. Badiiy asar o‘tilganda asarni rollarga bo‘lib o‘qish yoki sahnalashtirib tahlil qilish usuli ham o‘ziga xos samara beradi. O‘quvchi xotirasida umrbod muhrlanishiga sabab bo‘ladi.

“T-chizma” metodi ham adabiyot darslarida asar qahramonlarining ijobiy va salbiy xarakterlarini aniqlashda juda samarali natijaga erishtiradi. “O‘tkan kunlar”

romani qahramoni Kumush obrazi haqida “T-chizma” metodini quyidagicha qo‘llash mumkin

KUMUSH

Odobli

Aqli

Shirinso‘z

Vafodor

Kuyunchak

Hayoli

Rashkchi

Ko‘ngilchang

Ishonuvchan

Ko‘nikuvchan

Ona tili va adabiyot darslarida asarlar va matnlardan olingan parchani o‘rganish va tahlil qilishda “Tushunchalar tahlili” metodidan foydalanish orqali keltirilgan so‘zlarga izoh va sharhlar yoziladi. Buning uchun o‘quvchilarga tushuncha va tahlil so‘zlari yozilgan ikki qismga bo‘lingan jadval ko‘rinishidagi chizma va tushuncha qatoriga yozilgan so‘zlar beriladi. O‘quvchilar so‘zlarni mazmun mohiyatini tahlil qatoriga yozgan holda izohlaydi va misollar orqali isbotlashi ham mumkin. Tushuncha ahbob, tahlil do‘stlar, yorlar. Ahbob, yig‘ilmoqni farog‘at tutingiz! Jamiyatingiz borini davlat tutingiz! Tushuncha Qavm, tahlil bir urug‘ga mansub, mahalla .

"Bo‘g‘in" o‘yini. O‘quvchilarning tezkor fikrlashlari, so‘z boyligini aniqlash maqsadida bu o‘yin o‘tkaziladi. Bunda birinchi aytilgan so‘zning oxirgi bo‘g‘imi keyingi so‘zning birinchi bo‘g‘imiga to‘g‘ri kelishi kerak bo‘ladi. Misol uchun, Maktab – tabrik, rassom – somsa va hokazo.

“Maqol” o‘yini. O‘quvchilarni rag‘batlantirish va maqollarni bilish darajasini aniqlash maqsadida o‘tkaziladi. O‘qituvchi o‘yin shartini aytmagan holda talabgor o‘quvchilarni doskaga taklif etadi. O‘quvchilar istaganicha doskaga chiqishi mumkin. O‘qituvchi birinchi o‘quvchiga bejirim karopka beradi, o‘quvchi maqol aytib uni sherigiga uzatadi. Karopkani olgan o‘quvchi maqol aytib yana keyingi sherigiga

tutqazadi. Maqol aytolmagan yoki aytilgan maqolni takrorlagan o‘quvchi o‘rniga o‘tiradi. O‘yin bitta o‘quvchi qolgunicha davom ettiriladi. Oxirgi qolgan o‘quvchi g‘olib bo‘lish uchun maqol aytadi va karopkani ochib ichidagi o‘qituvchi tayyorlagan sovg‘aga ega chiqadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ona tili va adabiyot darslarida mavzularni oson va esda qolarli holda o‘rganish davomida o‘quvchilarni fanlarga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish uchun juda ko‘plab interfaol usullarda foydalanish mumkin. Bugungi kunda bu usullarning samarali natijalarga erishishda o‘rni muhim ahamiyat kasb etayotganligi hech kimga sir emas. O‘quvchilarning yaxshi bilim olishi va yurtga munosib farzand bo‘lishiga hissa qo‘shish biz pedagoglarning eng ezgu maqsadimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ahmedov S, Qosimov B va boshqalar. Adabiyot 5-sinf uchun. Toshkent: “Sharq”, 2020.
2. Bobur. Boburnoma. Toshkent.2007.
3. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. Qarshi: Nasaf, 2000.
4. To‘xliyev B, Karimov B va boshqalar. Adabiyot 10-sinf uchun. 1-qism. Toshkent: “Sharq”, 2017.
5. To‘xliyev B, Qosimov B va boshqalar. Adabiyot 11-sinf uchun. 1-qism. Toshkent: “O‘zbekiston”, 2019.
6. N. Mahmudov, A. Sobirov va boshqalar. Ona tili 5-sinf uchun. Toshkent: G‘ofur Gulom, 2020.